

UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ATIVOS DE ENSINO EM OFICINA DE PRIMEIROS SOCORROS PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI:10.5281/zenodo.14577558

ARAÚJO, Clara Fernandes de Souza¹
DA SILVA, Flávia Aparecida²
SANTOS, João Victor da Silva³
RIBAS, Jonatas Batista⁴
DIAS, Lara Lelis⁵
SILVA, Laylla Veridiana Castória⁶
ROSÁRIO, Taylor Miguel⁷
CAÇADOR, Beatriz Santana⁸

Objetivo(s): relatar a experiência de utilização de métodos ativos de ensino em oficina de primeiros socorros para profissionais da educação infantil. **Contexto e Descrição das atividades:** a atividade foi dividida em dois módulos (Módulo 1: epistaxe, obstrução de vias aéreas superiores e crise convulsiva; Módulo 2: síncope, parada cardiorrespiratória e ressuscitação cardiopulmonar) entre os meses de fevereiro e março de 2024. Participaram 36 profissionais da educação infantil de uma creche pública de Viçosa, MG os quais foram divididos em 5 times. A oficina foi conduzida por uma docente e 4 estudantes de enfermagem. A oficina teve início com Aprendizagem Baseada em Times (TBL), por meio da qual são realizadas duas provas: uma individual e a mesma prova em grupo. Em seguida, realizou-se exposição dialogada, simulação e, ao final, repetiu-se a mesma prova individual aplicada no início, a fim de avaliar a aprendizagem. **Resultados:** No TBL foi possível o compartilhamento de experiências prévias sobre situações de primeiros socorros vivenciadas bem como as angústias e medos a elas associadas. Houve integração entre os participantes do time, oportunizando aprendizado por pares e engajamento dos times em busca da resposta correta das questões. Durante a exposição dialogada, os participantes já estavam confortáveis em elucidar suas dúvidas e compartilhar suas lacunas de aprendizagem. Durante a simulação, todos os participantes tiveram a oportunidade treinar as manobras ensinadas. **Considerações Finais:** O uso de métodos ativos de ensino permitiu aos participantes refletirem sobre os conteúdos abordados, ancorado os novos aprendizados em suas experiências prévias.

Fonte de financiamento: Não houve financiamento

Conflito de interesse: Não há conflito de interesse

Descritores: Ensino; Treinamento por simulação; Primeiros socorros; Educação continuada

¹ Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. clara.souza@ufv.br

² Mestranda em Ciências da Saúde e do Ambiente. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga. flavia_farsilva@yahoo.com.br

³ Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. joao.santos@ufv.br

⁴ Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. jonatas.ribas@ufv.br

⁵ Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. lara.dias@ufv.br

⁶ Mestre em Enfermagem. Universidade Federal do Espírito Santo. laylla.veridiana@livre.com

⁷ Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. taylor.rosario@ufv.br

⁸ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. beatriz.cacador@ufv.br